

De cuando el reformismo introdujo en España los primeros ecos del feminismo: el Krausismo, la pedagogía y el empoderamiento femenino¹

When reformism first echoed feminism in Spain: Krausism, pedagogy, and female empowerment

EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resumen. El krausismo, a pesar de no ser explícitamente feminista, desempeñó un papel crucial en la promoción de iniciativas pedagógicas que buscaban mejorar la situación de las mujeres a finales del siglo XIX en España. Destacadas figuras del feminismo español, como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Alfonso González Posada se involucraron en la lucha de la igualdad de género.

Palabras claves. Krausismo; feminismo; Empoderamiento femenino; España.

Abstract. Despite not being explicitly feminist, Krausism played a pivotal role in promoting pedagogical initiatives aimed at improving the status of women in late 19th-century Spain. Notable figures of Spanish feminism, such as Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, and Alfonso González Posada, were engaged in the quest for gender equality.

Keywords. Krausism; feminism; female empowerment; Spain.

¹ Este ensayo se escribió en 2017.

1.Introducción.

Durante el siglo XIX el feminismo en España incrementó considerablemente el número de simpatizantes tanto masculinos como femeninos teniendo en cuenta las circunstancias sociopolíticas que se desarrollaron después de la Revolución Gloriosa en 1868 con el inicio del Sexenio Democrático y el advenimiento y, posterior, fracaso del republicanismo con la proclamación de la Primera Republica entre 1873 y 1874. Como consecuencia de estos cambios políticos, el discurso de género evolucionó teniendo como finalidad la defensa de los derechos y la emancipación de la mujer². En esta lucha por la paridad cabe destacar a Emilia Pardo Bazán— vinculada al krausoinstitucionismo— o a Adolfo González Posada —adscrito al krausoinstitucionismo— por citar sólo a alguno.

Es necesario reconocer el apoyo que se destinó a la emancipación femenina desde la masonería, el krausismo, el republicanismo³, primero el federal y, más tarde, sus demás vertientes, así como el anarquismo. Estos movimientos tuvieron en común la finalidad de desafiar el modelo tradicional y patriarcal que estaba implantado en España⁴. Asimismo, en el caso español, el movimiento feminista, a diferencia del sufragismo británico, no estaba consolidado en el país en época finisecular puesto que la influencia de las

² MARTINEZ RODRÍGUEZ, S. (2007). *Mujeres en casa, la escuela y la fábrica. El singular discurso de la domesticidad de la escuela económica española (1861-1909)*. proyecto NISAL SEJ2007-60845 p. 4.

³ Este hecho comienza con los principios ideológicos de la Revolución de 1868, cuando el ministro Manuel Ruiz Zorrilla abrió las puertas de los institutos de enseñanza media a las mujeres y en 1871 se fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fomentada por el krausismo. ROMERO LÓPEZ, D. (2015). “Mujeres traductoras en la edad de plata (1868-1939): Identidad moderna y afinamiento”. *Hermeneus*, Tl, 17, pp. 179-207.

⁴ ARESTI ESTEBAM, N (2000) El ángel del hogar y sus demonios: ciencia, religión y género en la España del siglo XIX. *Historia Contemporánea*, N° 21, pp. 364-365.

sufragistas británicas, de un lado con la organización moderada National Union of Women's Suffrage Society de 1897 y de otro lado con la organización "radical" *Womens Social and Political Union* de 1903, conocidas más comúnmente como *Suffragettes*, tuvo poca intensidad en la sociedad finisecular española.

Estas páginas harán hincapié en la importancia que tuvo la pedagogía krausista en el Estado español porque suscitó un debate en torno a la condición femenina y a la naturaleza femenina en el que se conjugó un relato racional y humanista que sirvió para transmitir la obra del filósofo alemán Friedrich Krause, *Ideal de la humanidad para la vida* de 1811. Por ello, se explicará la importancia que tuvo la educación femenina en el lento proceso de la emancipación femenina.

2.El krausismo en España.

Antes de comenzar a explicar la importancia de la pedagogía krausista y de la innovación que supuso, tras la Revolución Gloriosa en 1868, la *Escuela de Institutrices* creada ese mismo año por el krausista Fernando de Castro Pajares que fue, por un lado, una escuela no confesional⁵ y, por el otro, supuso un cambio en la vida académica de la mujer, es necesario destacar que Fernando de Castro formó parte del marco reformista del krausismo, por lo tanto, debemos comprender la influencia que tuvo la filosofía krausista en España y cómo esta influyó a sus discípulos españoles Julián Sanz del Río, Adolfo González Posada, Giner de los Ríos, Rafael María de Labra.

⁵ GARCÍA, B. (2005). "Mujer y Krausismo". *Lectora*, N°11, pp. 257-262.

El krausismo es una corriente filosófica alemana que fue desarrollada por Friedrich Krause, contemporáneo del filósofo Hegel. Su pensamiento otorgó una nueva categorización al papel de la mujer puesto que la elevó a la condición de compañera del hombre. En su obra, *Ideal de la humanidad para la vida* expresó la importancia que tenía la mujer para conseguir la armonía de una sociedad orgánica. Antes de explicar el medio por el cual se alcanzaba la creación de una sociedad orgánica es necesario comprender que Krause fue un hombre religioso y, por ello, en sus escritos encontramos los conceptos metafísicos de espíritu y naturaleza. Ambos elementos, antagónicos, provenían de Dios y se unían para construir un cuerpo armónico. Esta estructura se representa igualmente entre la mujer y el hombre que, por separado, encarnaban conceptos incompletos que para alcanzar la perfección debían unificarse dando como resultado al «Ser Completo» a través del matrimonio⁶. A pesar de la filiación religiosa en Krause, asumió una postura crítica frente al monopolio que ejercía la Iglesia sobre la Educación. Así, la filosofía krausista se caracterizó por mantener siempre vigentes dogmas humanistas y concedió una gran importancia a la transformación de la sociedad.

Uno de los rasgos más importante de su dinámica discursiva fue que nunca contempló la maternidad como una obligación femenina, si bien dentro de su cosmovisión la familia era entendida como un concepto de unidad superior. Ahora bien, para alcanzar una armonización social era necesario que la mujer cultivase sus distintas, y muy variadas, facultades intelectuales puesto

⁶ KRAUSE, K.C.F. (2003): *Ideal de la humanidad para la vida*. Biblioteca Virtual Universal, p. 9.

que debía desempeñar la crianza de la prole⁷. La importancia de la educación de la mujer la compartió también con el pedagogo Friedrich Fröbel quien, en su obra *La educación del hombre* de 1826, se mostró partidario de fomentar los lazos educativos en el entorno familiar para luego extenderlo al entorno escolar. Dos pensamientos que, aun siendo «transformadores» en ese momento histórico, eclipsaron y pasaron por alto las tesis que enunció Mary Wollstonecraft cuando criticó el *Emilio* de Rousseau a finales del siglo XVIII.

El pensamiento de Krause fue introducido en España por Julián Sanz del Río⁸ que, dada la fructífera amistad que mantuvo con Ruperto Navarro Zamorano—que se encargó de traducir la *Filosofía del Derecho* de Heinrich Ahrens, uno de los discípulos de Krause— permitió que Sanz del Río se entrevistase con Ahrens y en su *Diario de viaje a Alemania* quedaron recogidos todos sus encuentros. Sanz del Río se sintió atraído por la pedagogía krausista y compartió con Krause dos puntos fundamentales. En primer lugar, fue un hombre religioso, tal y como reflejó en su *Discurso pronunciado en la Universidad Central en la solemne inauguración del año académico de 1857-1858*. Y, en segundo lugar, también rechazó la intromisión eclesiástica en el sistema educativo. Esto último generó rechazo en el sector eclesiástico haciendo que se emprendiesen en su contra varias persecuciones, fomentadas por encíclica de Pío IX, que concluyeron con la expulsión de su cátedra en 1864. Sus discípulos, entre los que destacaron Joaquín Costa, Francisco Pi i Margall, Rafael María de Labra,

⁷ KRAUSE, K.C.F. (2003). *Ideal ...Op.,Cit.*, p. 50.

⁸ MORENO GALILEA, D. (2017). "Pensar en igualdad: los hombres defienden a las mujeres en el siglo XIX", Universidad de la Rioja, p.10.

Ángel Fernández de los Ríos, Emilio Castelar, Nicolás Salmerón y Adolfo Camús, entre otros, adoptaron posturas críticas contra la oligarquía dominante⁹.

A pesar de los numerosos obstáculos que le impusieron a Sanz del Río las instituciones oligárquicas sus obras, entre las que destacó la traducción al castellano de *Ideal de la Humanidad para la vida*, sentaron las bases de una transformación en la sociedad española que nunca había tenido lugar en España. En sintonía con sus ideales, sus discípulos abogaron por la libertad de enseñanza, de prensa, de la religión y de la asociación con el objetivo de asegurar a la sociedad un marco de derechos y de libertades. Este cambio social debe entenderse, sin ninguna duda, como un cambio reformista, evolutivo y pacífico que se consigue a través de la transformación individual.

3. La renovación del ideal de la feminidad.

Para comprender la importancia que tuvieron el krausismo y el krausoinstitucionismo en la lucha por la emancipación de la mujer hay que tener en cuenta la lenta transformación que tuvo la construcción cultural del género que estaba vinculada a la religión. Por este motivo, en este apartado, se desarrollarán en un primer lugar los mecanismos de subalternidad femenina y, en segundo lugar, la transformación del ideal de la feminidad desarrollando, entre otras innovaciones, el revolucionario escrito de Concepción Arenal *La Mujer del Porvenir* de 1869.

⁹ Fueron responsables, en muy buena medida, de las iniciativas del reformismo social, tanto en su dimensión ideológica como en su actividad desde las instancias del Estado. ARESTI ESTEBAM, N. (2000). "El ángel del hogar"...*Op.,Cit*, pp. 372-373.

3.1 Los mecanismos de subalternidad femenina: la domesticidad femenina.

El ideal de la feminidad que se estableció entre la década 1830-1840 se correspondió a un modelo burgués que se centró netamente en la domesticidad de la mujer implicando su marginalización de la sociedad adscribiéndola al ámbito privado¹⁰. En cuanto al sistema jurídico, el hombre siempre se vinculó a la esfera pública. Con este esquema se estableció una naturaleza taxonómica que identificó al hombre con la razón y a la mujer con la naturaleza.

Antes de introducir la importancia de la creación de diversas organizaciones que beneficiaron la situación de la mujer es necesario hablar del concepto del «Ángel del Hogar» que formó parte del arquetipo femenino tradicional. A la mujer se la educó en los valores católicos para que estuviera al margen de lo que se sugería como «pecado». Esto dio lugar a la construcción social del género que otorgó a las mujeres un papel generoso, cándido, comprensivo, con dedicaciones a las tareas del hogar¹¹. El concepto opuesto al «Ángel del Hogar» fue el de «Demonio Público» que fue un término peyorativo, cargado de connotaciones religiosas, que se empleó para demonizar los rasgos característicos de la la mujer que trabajaba en las zonas industriales o que, a consecuencia de cobrar unos salarios precarios, decidía ejercer la prostitución. En tal sentido, la noción *Fábrica de Género* acuñada por Mary Nash¹² que hace

¹⁰ ARESTI ESTEBAN, N. (2000). El ángel del ...*Op.,cit*, pp. 363-373.

¹¹ TACORONTE DOMÍNGUEZ, M^a J. (2009). *Entre avance y conservación: Mujer, ciencia y españolismo*. La Universidad de La Laguna, pp. 1-12.

¹² NASH, M. (2012) *De cultura política, cultura de género y aprendizaje del feminismo histórico en el Estado español*, VAA Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Granada: Centro José Guerrero - Diputación de Granada - Museu d'Art Contemporani de Barcelona - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Universidad Internacional de Andalucía - UNIA arte y pensamiento, pp. 18 - 41.

referencia a los mecanismos que empleó el Estado español en el sistema político que regaló la exclusión de las mujeres, así como también hizo referencia a las estrategias del orden jurídico que garantizaron la desigualdad. Ante esto, es necesario tener en cuenta la generalización de las herramientas de subalternidad de la mujer por sus características físicas y emocionales.

El primero, es el mecanismo subalterno jurídico. Con el código napoleónico de 1804¹³ se estableció la minoría de edad de la mujer que garantizó que la mujer, los niños y los locos no tuvieran derecho a la ciudadanía por lo que debían depender de una figura masculina. En segundo lugar, los mecanismos subalternos culturales que están vinculados al ámbito religioso y a la naturaleza taxonómica. De otro lado, los mecanismos de subalternada laboral establecieron la dicotomía, ya explicada, del ángel de hogar y del demonio público.

Por último, esta construcción del género se consolidó fuertemente en España como consecuencia de la transmisión de falsos descubrimientos científicos de médicos e higienistas que plantearon la inferioridad biológica de la mujer. Esta inferioridad biológica fue transmitida en España desde la Edad Moderna desde que Juan Huarte de San Juan escribió *Examen de ingenios* en 1575. También se introdujeron en territorio nacional, a partir del siglo XIX, las investigaciones de los craneólogos, a la par de misóginos, tales como Caesar Lambroso quien defendió que el cerebro de la mujer se encontraba en la zona frontal ya que es una zona pequeña. Con su teoría degenerativa, con los

¹³ CABALLÉ, A. (2013). *El feminismo en España: la lenta conquista de un derecho*. Cátedra, Madrid, p.80.

exámenes biométricos de Galton y, con la obra de Julius Moebius *Sobre la imbecilidad fisiológica de la mujer*, entre otras, se establecieron las diferencias fisiológicas de los sexos por lo que se comenzó a medir la capacidad craneal. Este último método triunfó en toda Europa porque probó “científicamente” la menor capacidad craneal de las mujeres¹⁴ quedando así justificada la supuesta desigualdad entre hombres y mujeres.

Entre los científicos españoles que hay que destacar, como defensor de la inferioridad de la mujer, a Urbano González Serrano¹⁵ un representante del positivismo quien, en su obra *Escritos psicológicos* de 1892, habló de la inferioridad femenina introduciendo el término “enferma biológica” que hizo referencia a la supuesta incapacidad de las mujeres para alcanzar un planteamiento crítico sobre un tema determinado. Su obra fue contestada por un artículo de Emilia Pardo Bazán que fue apoyada por Adolfo González Posada. Como respuesta a ese tipo de obras destacó la obra de Adolfo González Posada, *Feminismo*, de 1899 que explicó la importancia fundamental de la ILE en el proceso de instrucción de la mujer. Si bien, antes de su lanzamiento ya había mostrado su preocupación por el debate de género y la situación de la mujer en diversos medios de prensa¹⁶. Su escrito fue publicado en varios números de *La España Moderna*, aunque en su libro modificó algunos conceptos y amplió alguna de sus ideas. Él manifestó el derecho a la educación de las mujeres, así

¹⁴ ARESTI ESTEBAM, N (2000). El ángel del hogar ...*Op.,cit*, pp. 369-371.

¹⁵ AGUADO, A.M.; ORTEGA LÓPEZ, T.(2011). *Feminismos y antifeminismos culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX*. ; Universitat de València, Servei de Publicacions, pp .75-77.

¹⁶De hecho, Posada, defendió la libertad sexual de la mujer. FRANCO RUBIO, G. (2004). “Los orígenes del sufragismo en España”. *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie V, ti.- Contemporánea, N° 16, p.472-473.

como también se mostró partidario del derecho al voto de la mujer. De otro lado, vio en el matrimonio una forma de someter jurídica y económicamente a las mujeres, por este motivo, expuso la condición legal de la mujer en el ámbito jurídico creando el concepto de «feminismo jurídico». Este término fue usado por el feminista Miguel Romera-Navarro. Romera-Navarro publicó *Refutación a Moebius* en 1909 donde analizó críticamente la carencia argumental de Moebius. Un año después publicó *Feminismo jurídico* donde realizó una exégesis a los discursos de la domesticidad y, en lo que respecta al matrimonio, defendió la independencia marital para evitar la dominación del marido sobre la esposa y, al igual, que Posada, defendió el derecho al voto femenino.

3.2 La transformación del ideal tradicional de la mujer.

Es, a partir de mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a emerger posturas que tenían la intención de introducir innovaciones dentro del sistema patriarcal con el objeto de favorecer la educación femenina¹⁷. La educación de la mujer no fue un tema que resaltase en los debates políticos ni en los pedagógicos puesto que su vida académica quedó limitada al ámbito de la educación primaria y, rara vez, al secundario. Esto apareció reflejado, en primer lugar, en el *Plan de Estudio para los Institutos de Educación Secundaria* de 1843 y, en segundo lugar, en el *Plan Pidal* de 1845 donde no se mencionó la participación de la mujer. La Revolución de 1868 animó el desarrollo del debate del género, en primer lugar, porque con el advenimiento del Sexenio Democrático se introdujo el krausismo como teoría pedagógica y, en segundo

¹⁷ NARGANES, ROBAS, J.C; NARGANES PARRAL, A. (2011). “La educación de la mujer en el siglo XIX”. *Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación*. Nº 5, p. 5.

lugar, porque se fomentó el ideal de una nueva mujer que se basó en la necesidad de instruirse sin preocuparse por su rol de esposa y madre.

También a finales de siglo, se impulsaron medidas secularizadoras procedentes de Europa que fomentaron el interés de determinados movimientos sociales que mostraron su preocupación por el sector femenino. Esta transformación social fue rechazada por el sector religioso porque la mujer estaba más vinculada a la institución eclesiástica que el hombre y, por consiguiente, era un elemento fácil de manipular. Esto es contrario en los países protestantes¹⁸.

A su vez, la Revolución de 1868¹⁹ fomentó la aparición de sociedades que se comprometieron a garantizar la instrucción de la vida académica de mujer y aparecieron figuras masculinas como Fernando de Castro quien, en 1869, proclamó un discurso sobre la importancia de educación femenina en la Universidad Central. Ese mismo año, creó la *Asociación para la enseñanza popular* y las *Conferencias Dominicales* cuya finalidad fue moralizar a los pobres empleando como instrumento la educación. Esta nueva trayectoria, que no tuvo nada de revolucionaria, no fue bien acogida por los sectores más reaccionarios de la sociedad incidiendo en la contradicción que supuso el apoyo masculino al proteger los intereses femeninos.

¹⁸ Con el franquismo el ideal de feminidad tradicional volvió a implantarse. Esta idea quedó reflejada en la observación que realizó el hispanista británico Julian Pitt Rivers cuando visitó Andalucía. DELGADO R, M. (1998). "La mujer fanática. Matrifocalidad y anticlericalismo en España". *La ventana*, N°7, pp. 77-80.

¹⁹ SIMÓN PALMER, C. (2001). "Puntos de encuentro de las mujeres en el Madrid del siglo XIX". *RDTP*, N°1, pp. 183-201.

Las características ya mencionadas explican los motivos por los que los krausoinstitucionistas defendieron la renovación pedagógica masculina y femenina, centrándose especialmente en esta última. Esto promovió el establecimiento de un nuevo ideal de feminidad en detrimento del ideal tradicional. El intento de superación de este arquetipo se percibe en, por citar algún ejemplo, el ámbito dramaturgo. Mientras que antes de la Gloriosa la representación teatral del “Ángel del Hogar” era una figura recurrente con todos sus matices tradicionalistas con la traducción de la obra de Krause, la republicana Rosario de Acuña escribió teatro para transmitir los saberes krausistas a hombres y mujeres con la intención de crear la imagen prototípica de una mujer nueva²⁰. También se tradujeron obras como la *Madame Celnart Manual de señoritas*, así como obras de románticos del XIX entre las que cabe destacar Gertrudis Gómez de Avellaneda que tradujo del francés las obras de Thomas-Alexandre Dumas, Gustave Lemoine o Víctor Hugo. De otro lado, Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea tradujo las obras de Johann Wolfgang von Goethe, Madame Stael y Robert de Lamennais bajo el pseudónimo de Fernán Caballero. Y, por último, Emilia Pardo Bazán que tradujo del alemán las obras de Heine y del francés a Edmond Goncourt y Auguste Vitu entre otras. Contemporánea a la obra de Cernat se tradujo el manifiesto de Mary Wollstonecraft *Vindicación de los derechos* (1792) donde se puso de manifiesto la exclusión educativa de la mujer con respecto al hombre haciendo una crítica al *Emilio* de Rousseau por apartar de la educación a la mujer.

²⁰ GARCÍA, B. (2005). “Mujer y Krausismo”. *Lectora*, N°11, p. 259.

En España, el debate sobre el género tuvo lugar un siglo después, primero por Concepción Arenal, que no se sabe si la influyó la obra de Wollstonecraft²¹ y, más tarde, de Emilia Pardo Bazán que denunciaron el papel precario que tenía la mujer en la sociedad española, su falta de libertad como causa de su imposibilidad de desarrollo personal y nula participación en la vida social. Ambas mujeres estuvieron vinculadas al krausismo, más tarde se hablará de ello. No obstante, el movimiento feminista careció de organización, pero esto no supuso ningún obstáculo para que Concepción Arenal denunciase en *La Mujer del Porvenir* la situación jurídica injusta que afrontaban las mujeres, tildadas de contar con una “inferioridad moral” y a quién se las negaba la paridad porque eso conllevaría a una supuesta “pérdida de la feminidad”²². Por último atribuyó la escasa libertad de la mujer al miedo que tenía el patriarcado de no poder dominar a las mujeres²³.

De otro lado, Emilia Pardo Bazán también denunció, en la revista *La España Moderna*, los límites del progreso, la escasa libertad de culto, que se estableciera una equidad de géneros para conseguir la emancipación femenina y, por último, la importancia de las esposas y de las madres, pero no sólo como algo obligatorio²⁴.

²¹ ARENAL, C. (1993). “La mujer del porvenir”. Edición, introducción y notas de Vicente de Santiago Mulas. Castalia, D.L, Madrid, pp. 08-32.

²² Cabe destacar que Concepción Arenal era una mujer católica y religiosa, pero, al igual que los krausistas, demandó un cambio en la sociedad y denunció el papel dominador de la Iglesia sobre la mujer en el apartado de su obra *La mujer en Transición*. *Ibidem*, p. 41

²³ *Ibidem*, p.100.

²⁴ NARGANES, ROBAS, J.C; NARGANES PARRAL, A(2011) *La educación ., Op.,Cit.*, pág 5-8

Como cabe de esperar, la Iglesia Católica²⁵ adoptó una postura crítica contra estos discursos emancipadores, pero, en lugar de conseguir una respuesta monolítica de los sectores del clero, se desarrollaron diversas posturas dentro de clero. Por un lado, los reaccionarios defendieron la visión tradicionalista de la mujer y, de otro lado, hubo otros sectores que dieron importancia a las nuevas tendencias que se estaban desarrollando. Con todo ello, los discursos anticlericales se centraron en demonizar la figura del párroco arguyendo que tenían finalidades negativas que consistieron en invadir el ámbito privado con el objeto de reemplazar la figura paterna y dominar a la mujer adscribiéndola dentro de la ya comentada inferioridad biológica. Así, denunció la intromisión religiosa en el marco familiar que dominó tanto la esfera privada como la pública²⁶.

Uno de los intelectuales que apuntó ese papel protagónico de la Iglesia como componente fundamental del patriarcado fue Benito Pérez Galdós²⁷ que consideró que la estructura eclesiástica condenaba a la mujer a una situación de servidumbre; las mujeres siempre eran plasmadas como sujetos pasivos, de sexualidad enfermiza, incapaces de alcanzar la inteligencia y fanatizadas por la religión. Una dinámica que modificó con sus personajes de *La de San Quintín* de 1894, Rosario de Trastámara, de Electra de *Electra* de 1901, el de su obra *Mariucha* de 1903, María. Estas figuras femeninas acabaron vinculadas

²⁵DELGADO, D. (2015). *Las edades mentales de las mujeres*. Trabajo Fin de Máster, p.5,

²⁶DELGADO R, M. (1998). "La mujer fanática"...Op.,cit... pp. 83-85.

²⁷*Ibidem*, p. 92.

sentimentalmente con personajes masculinos que representaron el ideal de masculinidad krausista²⁸.

Este esquema crítico de la obra de Pérez Galdós se puede percibir en la obra que publicó en 1878 *La familia de León Roch* donde puso de manifiesto el peligro que suponía la unión entre la mujer y la religión porque acababa con la tolerancia y la armonía familiar. En *La familia de León Roch* relató la vida de un matrimonio fracasado donde el personaje masculino era un librepensador y ateo mientras que la mujer era una creyente católica que rechazaba todos los procesos de modernización. La tesis principal de esta obra era la necesidad de que culminase una reforma religiosa para concluir con el arquetipo del «Ángel del Hogar». León Roch personificó el arquetipo masculino de hombre krausista que buscaba el progreso en la sociedad²⁹.

Hay que destacar la importancia que tuvo el diálogo que mantuvieron, mediante sus novelas, Emilia Pardo Bazán y Pérez Galdón puesto que ambos tocaron temas que se centraron en la reivindicación de los derechos de la mujer y confiaron en la igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres, tal y como señala Carmen Bravo Villasante³⁰. Esto se puede percibir en la novela *Tristana* de Galdós cuando incide, a través del personaje femenino, Tristana que

²⁸ *Íbidem*, p. 93.

²⁹ *Íbidem*, pp.101-103.

³⁰ BRAVO VILLASANTE, C. (1982). *Aspectos inéditos de Emilia Pardo Bazán. (Epistolario con Galdós)*. Actas del Cuarto Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Celebrado en Salamanca, agosto de 1971. Salamanca, Universidad de Salamanca, pp. 199-204.

*si tuviéramos oficios y carreras las mujeres, como los tienen esos bergantes de hombres anda con Dios. Pero, fíjese, sólo tres carreras pueden seguir las que visten faldas: a casarse, que carrera es, o el teatro*³¹.

Entre 1891 y 1893 Pardo Bazán publicó varios artículos en la revista *Nuevo Teatro Crítico*, medio de prensa que ella dirigió en su totalidad. En 1892 presentó en el Congreso pedagógico un discurso muy elaborado sobre el papel de la mujer en la sociedad.

4. Organizaciones y asociaciones.

Tanto Concepción Arenal como Emilia Pardo Bazán estuvieron vinculadas a los círculos krausistas y krausoinstitucionistas, pero no formaron parte de esta corriente filosófica. Ahora bien, ambas fueron amigas de los discípulos de Sanz de los Ríos en concreto, destacaron sus lazos con Fernando de Castro. Este siempre abogó por la emancipación de la mujer por lo que, en 1869 creó tres centros que tuvieron como finalidad mejorar la educación de la mujer. En primer lugar, destacó el *ateneo Artístico y Literario de Señoras*, donde se impartieron lecciones con el fin de garantizar a las mujeres una oportunidad en la vida pública monopolizada por el género masculino. Las clases que se dieron en el Ateneo fueron de Música, Piano, Arpa, Declamación, Teneduría de Libros, Sistema Métrico, Física Experimental, Geografía, Historia Sagrada, Historia Natural y Profana, Religión y Moral, Retórica y Poética, Idiomas, Grabado,

³¹ SÁNCHEZ-GEY VENEGAS, J.: Utopía sueños y política en Celia ...*Op., Cit.*, p. 476.

Caligrafía, Dibujo, Pintura, Botánica, Higiene, Economía Doméstica y Labores de Adorno.

En segundo lugar las *Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer* que se celebraron en la Universidad Central y trataron distintas temáticas desde la educación social de la mujer hasta la política, educación literaria, la influencia del cristianismo sobre la familia, la legislación, la higiene de la mujer, influencia de la madre sobre vocación y profesión de los hijos, la educación conyugal de la mujer... En esta institución, Arenal concedió doce ponencias donde habló sobre la subalternidad de la mujer. Del mismo modo, se habló del maltrato al que se veía sometida, en muchas ocasiones, la mujer y denunció la escasa formación de la mujer por las adscripciones culturales a su sexo³². De otro lado, Fernando de Castro, en 1869, inauguró una conferencia en la que destacó que era fundamental la religión en la educación de la mujer. Destacó la importancia que tuvieron las labores de las mujeres que trabajan en las fábricas y que únicamente contaban como lugar de socialización en las orillas del Manzanares³³. Por ello, demandó la necesidad de salvaguardar a los hijos de las trabajadoras mientras sus madres estuvieran en horario laboral.

En los años ochenta se produjeron las primeras reivindicaciones femeninas por la precariedad de sus trabajos con las huelgas que protagonizaron las cigarreras de la Fábrica de Tabacos en 1888 y 1889 en este motín llegaron a participar más de tres mil mujeres que demandaron las condiciones con las que se las trataba trabajando con una lana de pésima

³² CABALLÉ, A. (2013). *El feminismo en España: la lenta...op.,cit.*, pp. 90-94.

³³SIMÓN PALMER, C. (2001). *Puntos de encuentro de las mujeres ...Op.,Cit.*,p. 199.

calidad. Para Fernando de Castro la importancia de sus iniciativas recaía en tres pilares, la moralidad, la religión y educación³⁴. Uno de los principales logros de las Conferencias es que abrió las puertas de la Universidad a las mujeres, aunque fuera en domingo. Las Conferencias tuvieron mucho éxito y se convirtieron en un pretexto de exhibición para el Madrid elegante, por lo que los organizadores le dieron otro carácter, para acoger sólo a mujeres realmente interesadas en instruirse.

Por último, se creó, un año más tarde, la *Asociación para la Enseñanza de la Mujer*, que contribuyó a la educación de la mujer en todas sus magnitudes para afrontarse a la vida social. El reglamento de esta asociación fue emitido en *La Ibero* donde se dejó clara la intención de que la instrucción dada allí era para beneficiar la situación de toda la sociedad sin distinción de género. Para soportar su argumento, decidió indicar que, con esta instrucción, en una situación precaria la mujer podría encontrar un trabajo digno³⁵. Estas tres instituciones debían garantizar una buena educación a las mujeres para que estas educasen correctamente a sus hijos. La iniciativa, a pesar de ser una creación de Castro, surgió por el conjunto de intereses comunes que tuvieron los discípulos de Sanz del Río. Aunque, en un primer momento, sólo se asociaron tres mujeres con las que conformó una Junta, pasados los meses, se asociaron sesenta y cuatro mujeres más que proporcionaron los ingresos necesarios para que, las profesoras, recibieran un salario justo. El rector, que fue

³⁴ SANCHEZ BLANCO, L; HERNANDEZ HUERTA, J.L (2008). "La asociación para la enseñanza de la mujer" ...*Op.,Cit...*, p. 230.

³⁵ SIMÓN PALMER, C. (2001). "Puntos de encuentro de las mujeres" ...*Op.,Cit...*, p. 196.

Fernando de Castro tuvo la tarea de examinar a las alumnas y dar diversos premios a los mejores expedientes³⁶. La asociación recibió fondos de una amalgama de interesados en fomentar esta nueva transformación social, desde los socios hasta los accionistas. Su centro se instaló en la Calle San Mateo número 15 de Madrid donde confluyeron una variedad de centros destinados a la educación femenina. Las bases de esta asociación y su Junta se establecieron el 11 de junio y tenían por objeto fomentar la educación de la mujer para que estuviera instruida en todas las esferas de la vida. A la muerte de Fernando de Castro, en 1874, le sucedió en la presidencia de la asociación Manuel Ruiz de Quevedo.

Los profesores de esta Asociación fueron Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Manuel M^a del Valle, Juan Facundo Riaño, entre otros, y algunas las maestras de la Escuela Normal. En primer lugar, destacó la Escuela de comercio, escuela de correos. De otro lado, las Escuelas Primarias. De igual modo, la Escuela preparatoria y, por último, la Escuela de Segunda Enseñanza. El sueldo que se pagó a los docentes oscilaba entre las diez y las veinte pesetas. Esta educación fue reservada sólo para las clases medias. En primer lugar, porque a las mujeres altas las movía un sentimiento elitista y consideraban que la diferenciación social, económica y cultural de estos centros era muy grande³⁷. Los planes de estudio que se impartieron en estas asociaciones se centraron en el ámbito religioso, de la moral, de la higiene, de la

³⁶ ROMERO LÓPEZ, D. (2015). "Mujeres traductoras en la edad de plata (1868-1939)"...*Op., Cit...*, pp. 199-207.

³⁷ SANCHEZ BLANCO, L; HERNANDEZ HUERTA, J.L. (2008). "La asociación" ...*Op., Cit...*, p.229.

medicina, de la pedagogía, de la economía doméstica, así como también se las instruyó en las bellas artes, la geografía, las ciencias naturales, la lengua castellana e, incluso, se las proporcionó nociones legislativas básicas. El progreso de las mujeres hizo que se llevaran a cabo otras iniciativas como la creación, por parte de Aniceto Sela, de la Escuela de Comercio, la Institución para la enseñanza de la mujer en Valencia en 1888 o la creación en Vitoria de la Asociación Alavesa para la Enseñanza de la mujer ³⁸ .

En 1871 *Escuela de Institutrices* que fue la institución que se encargó de formar a educadoras. Las iniciativas de Castro fueron apoyadas, financieramente, por Giner de los Ríos, Riaño, Azcárate, Sama, Torres Campo, Echegaray, Moret, Labra, Pi i Margall, y Ruiz Quevedo. De Pi y Margall³⁹ cabe destacar su compromiso con el feminismo cuando, en 1869 redactó un texto que se tituló *Misión de la Mujer en la sociedad* en el que defendió la renovación cultural y ética de la mujer en la sociedad. La participación financiera que aportaron las mujeres fue activa como se puede percibir en las donaciones mensuales que realizó la Duquesa de la Torre que proporcionó cien reales. De otro lado, el gabinete de Fomento les proporcionó unos meses la Escuela Nacional para que se impartieran las clases allí. La junta directiva de esta asociación estuvo formada por miembros de la ILE. La Escuela de Institutrices proporcionó una educación muchas más completa de lo que había llevado hasta entonces la Escuela Normal puesto que a las mujeres se les enseñó las materias dedicadas a las enseñanzas domésticas.

³⁸MORENO GALILEA, D. (2014). "Pensar en igualdad" ...*Op,Cit*,... pp.10-15.

³⁹ CABALLÉ, A. (2013). *El feminismo en España ...Op.,cit.*, p.100.

Para concluir, con la Asociación para la Enseñanza y con la Escuela de las Institutrices se marcó un punto de inflexión porque prepararon a las mujeres para que fueran autosuficientes sin tener que depender de ningún hombre⁴⁰.

Ese mismo año se llevó a cabo una innovación de la instrucción pública a partir de la Ley de Primera Enseñanza emitida por el ministro de Fomento, Sr. Montejo y Robledo. Esta nueva ley rompió con el marco educativo anterior al Sexenio Democrático. Así, leyes como la *Ley* que, tal y como afirma Geraldine Scanlon, a pesar de ser una ley que tuvo, anodinamente, en cuenta la situación de la mujer, se quedó en un proyecto que no impulsó escuelas normales femeninas⁴¹. A su vez, las asignaturas que se ofertaron no fueron equitativas dado que para el hombre se orientó a prepararle para el mundo laboral mientras que a la mujer se le enseñó a cómo asegurar la armonía del hogar. Esta Ley continuó en vigencia hasta 1870⁴² hasta que, Ley de Primera Enseñanza, propuesta por uno de los discípulos de Sanz del Río, Juan Uña que, en colaboración con Castro, decidieron reformar los planes de estudio de la educación secundaria y de la educación superior con el objeto de mejorar las oportunidades laborales de la mujer, en concreto, se realizó un esfuerzo para que la mujer formase parte del profesorado de las Escuelas Normales de Maestras⁴³. Esta innovación aparece recogida en dos artículos de su legislación. En el artículo 35 se puso de manifiesto que, en caso de no haber maestras

⁴⁰ TACORONTE DOMÍNGUEZ, M^a J. (2009). *Entre avance...Op.,cit*, p.5.

⁴¹ SCANLON, GERALDINE M. (1987). "La mujer y la instrucción pública: de la ley Moyano a la II República", *Historia de la educación. Revista interuniversitaria*, N^o 6, pp.193-207.

⁴² DORADO SOTO, M^a. (1984). "Reglamentaciones de la educación de párvulos en España (1876-1900). Significado de las reformas de Albareda y de Pidal". *Anales de Pedagogía*, N^o2, pp. 29-55.

⁴³ SCANLON, GERALDINE M. (1987). *La mujer y la instrucción ...Op.,cit* , pp. 193-207.

suficientes, en los centros educativos de párvulos, serían los maestros los encargados de ocupar ese cargo. Por último, en el artículo 56 se incidió en que el profesorado de las Escuelas Normales de Maestras fuera femenino. El programa de estudios para las maestras incluyó materia en asuntos de economía, en política y en temas relevantes al derecho civil. Estas actividades suplieron otras asignaturas como lógica o álgebra.

Esta nueva ley promovió que, en 1876 se crease una cátedra de pedagogía fröebeliana en la Escuela Normal Central de Maestras. Además, con el Real Decreto del 31 de marzo de ese mismo año se produjeron innovaciones pedagógicas como la introducción de los Jardines de la Infancia que siguieron un modelo fröebeliano⁴⁴. A consecuencia de esta nueva medida, en el congreso pedagógico de 1882 se aprobó la posibilidad de que las mujeres se encargasen de dar clases en las Escuelas de Párvulos⁴⁵. Si bien esta reforma no se extendió a la Escuela Normal. Ese mismo año, se aprobó la reforma de Albareda que representó los intereses fundamentales en torno a la cuestión del derecho de la mujer para instruirse en la educación superior y en la educación profesional. Con la reforma de Albareda⁴⁶ se reconoció a la mujer como individuo con derecho a cultivar su intelecto y, mediante el Real Decreto del 17 de marzo, las Escuelas de Párvulos fueron regidas, exclusivamente, por el sector femenino y se crearon cursos especiales para formar adecuadamente a las maestras. Entre estos cursos destacó la creación de una Junta mixta que recibió el nombre de

⁴⁴DORADO SOTO, M^a. (1984). "Reglamentaciones de la educación de párvulos en España",...*Op.,Cit*, pp.43-44

⁴⁵ SANCHEZ BLANCO, L; HERNANDEZ HUERTA, J.L. (2008)."La asociación para la" ...*Op.,Cit* ...p. 231.

⁴⁶ SCANLON, GERALDINE M. (1987). La mujer ..*Op.,Cit* pp.198-199.

Patronato General de las Escuelas de Párvulos que estaba formado por hombres y mujeres que eran educadores por vocación. Formaron parte de la Junta Concepción Arenal, Carmen Rojo Herráinz, José de Galdo, iniciador de la reforma de Albareda; Pedro de Alcántara García, Víctor Balaguer, Santos de Isasa; Augusto Comas; Joaquín Sama y Juan de Uña⁴⁷. Esta ley fue garantizaba a las mujeres la posibilidad de ocupar cargos de maestría, así como su formación laboral para dedicarse al ámbito industrial y/o comercial. En tal sentido, las mujeres comenzaron a instruirse en cursos sobre pintura industrial, los idiomas...A pesar de estos avances, los reformadores no quisieron concluir con las reformas anteriores y, por este motivo, se intentó buscar una armonía entre los estudios dedicados al ámbito del hogar y los estudios intelectuales⁴⁸.

Los discípulos de Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón crearon la Institución de Libre Enseñanza (ILE) quienes, tal y como hizo su maestro, inauguraron este proyecto para defender la libertad de cátedra y rechazaron la intromisión eclesiástica en el sistema educativo. Estos asumieron un racionalismo armónico⁴⁹. Aunque sus primeros planes educativos se centraron en la enseñanza de carácter universitario también se interesaron en introducir reformas en la educación primaria y secundaria. A partir de 1881 los alumnos que se formaron en la institución comenzaron a ejercer como profesores dando lugar a que el proyecto krausoinstitucionistas continuase su labor pedagógico y científico hasta 1936. La

⁴⁷ DORADO SOTO, M^a. (1984). "Reglamentaciones de la educación de párvulos en España" ...*Op., Cit*, p. 46.

⁴⁸SCANLON, GERALDINE M. (1987). "La mujer y la instrucción" ...*Op.,cit* , p.200.

⁴⁹ COLMENAR, C; RABAZAS, T; RAMOS, S. (2015). *Francisco Giner de los Ríos y su legado pedagógico*. Catarata, Madrid, 2015 p.53.

ILE publicó un boletín oficial conocido como Boletín de la Institución de la Libre Enseñanza (BILE) donde plasmaron las aportaciones de intelectuales extranjeros como Bertrand Russell o Gabriela Mistral y de intelectuales españoles como Azorín, Emilia Pardo Bazán, Carlota C. Burns y Concepción Arenal⁵⁰. Esta última dirigió la revista *La Voz de la Caridad* donde, al igual que en el BILE, relató la pobreza, la precariedad de los niños abandonados... ⁵¹

Con el impulso de la ILE se organizó el Primer Congreso de Pedagogía en Madrid en 1882 que contó con la asistencia mayoritaria de maestras que describieron con recelo los prejuicios que limitaban a las mujeres a ámbito familiar. Las maestras que asistieron demandaron la igualdad salarial. Entre las mujeres presentes Micaela Ferrer, Concepción Saiz y Adela Riquelme.

En 1892 se celebró el Congreso-Hispano-Luso-Americano en Madrid que conmemoró el cuarto centenario del descubrimiento de América. En el congreso participaron quinientos veintiocho mujeres⁵² y 1.762 hombres. El congreso recibió a representantes de dieciséis y, en el mismo, se debatió la enseñanza y hubo catorce miembros que presidieron el Congreso. Tres de ellos eran mujeres, la española Concepción Arenal, la venezolana Soledad Acosta de Samper y la escritora portuguesa Amalia Vas de Carvahlo⁵³. En el congreso se aprobó la

⁵⁰ PIRAT, A. (2014). "Concepción Arenal y el krausismo". *Moenia*, N° 10, pp. 357-358.

⁵¹ *Ibidem*, p.359.

⁵² CABALLÉ, A. (2013). *El feminismo en España : la lenta...Op.cit.*, p.120.

⁵³ FERNÁNDEZ POZA, M. (2007). "El debate educativo de finales del ochocientos y el Congreso Pedagógico Hispanoportugués-Americano". *Cuadernos de Historia Contemporánea*, N° 7, pp. 81- 92.

necesidad de instruir el carácter pedagógico de la enseñanza, así como también la educación física y la creación de un Ministerio de Instrucción Pública.⁵⁴

Por último, cabe destacar la influencia y el apoyo que las logias masónicas destinaron a la emancipación de la mujer. Uno de los casos más destacados es el de la ya citada Rosario de Acuña que entró en la Logia La Humanidad en 1886 puesto que se la consideró como una de las librepensadoras más influyentes del feminismo español. Del mismo modo, en otras logias como el Gran Oriente Español, a partir de 1892, se comenzaron a aceptar mujeres como miembros. Las masonas decimonónicas compartieron con sus compañeros el elemento anticlerical y tuvieron que enfrentar una ruptura con la Iglesia católica y con el patriarcado⁵⁵. Rosario de Acuña publicó en *Las Dominicales del Libre Pensamiento* órgano de expresión de masones y librepensadores donde, en varias ocasiones defendió la emancipación de la mujer

¡Defender la libertad de pensamiento sin contar con la mujer!

¡Regenerar la sociedad y afirmar las conquistas de los siglos sin contar

*con la mujer! ¡Imposible!*⁵⁶.

A modo de recapitulación, se puede percibir la importancia que tuvieron, en el desarrollo de los derechos de la mujer, los krausistas, los anticlericales y, las logias masónicas, entre otros. Cabe destacar que el krausismo español, a

⁵⁴ *Íbidem*, p.86.

⁵⁵ Vera Gimeno, E. (2013). *Voces de la Masonería femenina decimonónica en defensa de los derechos de las mujeres española: del discurso regenerador al activismo anarquista*. Trabajo de Fin de Máster, pp. 30-36.

⁵⁶ *Íbidem*, p.39.

pesar de los intereses que tuvieron sobre la problemática y la situación de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX, no puede considerarse como un movimiento feminista en sus inicios. Más tarde, se puede ver una evolución en las mentalidades de distintos krausoinstitucionistas como Adolfo González Posada. Sin embargo, hasta 1931, con la proclamación de la II República española la mujer no conseguiría el derecho al voto, el derecho al divorcio, el ingreso al mundo de la política...entre otras cosas. No obstante, los derechos de la mujer se vieron suprimidos cuando acabó, con la victoria del bando sublevado, en 1939 y, con la implantación de la dictadura franquista, que se decantó por asimilar una cultura política de corte nacionalcatólica. El periodo dictatorial duró casi cuarenta años y, durante esas casi cuatro décadas, las mujeres volvieron a encarnar el arquetipo del «Ángel del Hogar» victoriano.

5. Consideraciones finales.

Finalizada ya la exposición de este ensayo se puede concluir señalando la importancia que tuvo la introducción, en España, de la filosofía krausista a manos de Julián Sanz del Río y de cómo sus discípulos, a través de la divulgación de sus teorías que se caracterizaron por propagar ideales humanistas que se centraron en la nueva pedagogía, el respeto por la libertad individual y, en especial, la importancia que le concedió al papel de la mujer en la sociedad. De otro lado, se ha podido percibir la importancia que tuvo la religión en la conformación del ideal de feminidad y del ideal de masculinidad en el pensamiento krausista. Si bien, no se debe olvidar que el pensamiento krausista, primero, y el krausoinstitucionista, más tarde, abogaron a favor de un

racionalismo armónico que defendió mantener al margen la religión del sistema educativo. Con el inicio del Sexenio Democrático aumentaron los discursos masculinos que defendieron la igualdad de la mujer.

Se debe tener en cuenta que, los núcleos feministas se desarrollaron, en especial, a partir de las últimas décadas del siglo XIX y, entre estos núcleos cabe destacar a los krausoinstitucionistas como Adolfo González Posada y a miembros de las logias masónicas como Rosario de Acuña y Ángeles Pérez de Ayala. Del mismo modo, se deben tener en cuenta a Concepción Arenal y a Emilia Pardo Bazán como precursoras del movimiento feminista. El krausismo fue un movimiento reformista, evolutivo y pacífico que se encargó de alcanzar la transformación del individuo y, a pesar de que no fuera un movimiento feminista *per se* intentó solucionar la situación de la mujer vinculada al arquetipo del «Ángel del Hogar». Gracias a las instituciones que fundó el krausista Fernando de Castro, a las Conferencias y a los escritos de Concepción Arenal y de Emilia Pardo Bazán, cercanas a los círculos krausistas, y, por último, al Feminismo de Posada y al Feminismo Jurídico de Romera-Navarro, se comenzó a construir un camino hacia la libertad de la mujer.